

Σχεδιασμός διαδικτυακών μαθημάτων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ένα μοντέλο)

Μάθηση μέσα από παζλ ψηφιακών εργαλείων

Περιεχόμενα

1. Ορισμοί για τη διαδικτυακή μάθηση.....	3
1.1 Δια ζώσης μάθηση.....	3
1.1.1 Δια ζώσης τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση	3
1.2 Διαδικτυακή μάθηση.....	3
1.2.1 Διαδικτυακά σύγχρονη μάθηση.....	3
1.2.2. Διαδικτυακά ασύγχρονη μάθηση.....	3
1.3 Μικτό/Υβριδικό μάθημα	3
1.4 Ευέλικτο υβριδικό μάθημα	4
2. Ο εκπαιδευτικός από τη φυσική τάξη στη διαδικτυακή	5
3. Ο μαθητής από τη φυσική τάξη στη διαδικτυακή	6
4. Περισσότερα για τον διαδικτυακό σχεδιασμό μας.....	7
5. Το μοντέλο μας	8
5.1 Ποιοι είναι οι μαθητές μας & τι πρέπει να γνωρίζουν στο τέλος του μαθήματος;	9
5.2 Πώς θα οργανώσουμε το μάθημά μας;.....	9
5.3 Πώς θα δραστηριοποιήσουμε και θα αξιολογήσουμε τους μαθητές μας;.....	9
5.4 Πώς θα μελετήσουν οι μαθητές μας τις νέες πληροφορίες;	10
5.5 Πώς θα βοηθήσουμε το μάθημά μας ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο;.....	10
6. Το μοντέλο μας αναλυτικά – Το μαθησιακό κέρδος	11
6.1 Ιδιαιτερότητες που αφορούν τους μαθητές μας.....	11
6.2 Ανάλυση του μαθήματός μας (ενδεικτική).....	12
6.3 Η βάση του μαθήματός μας είναι τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ)	12
6.4 Τα ΠΜΑ δημιουργούνται ώστε να είναι «μετρήσιμα»	13
6.5 Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα «θεμέλια του σχεδιασμού»	14
6.6 Και αν μας έχουν ήδη δοθεί τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ);.....	15
6.7 Οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα ΠΜΑ του διαδικτυακού μαθήματος;	15
7. Δομή μαθήματος	17
7.1 Τι είναι η δομή του μαθήματος;.....	17

7.2 Βήμα 1 ^ο : Δημιουργία της βασικής διαδρομής του σχεδιασμού (ενδεικτική) ..	17
7.3 Βήμα 2ο: Εμπλουτισμός με το σχολικό υλικό μελέτης	18
8. Δραστηριότητες – Αξιολόγηση.....	20
8.1 Αθροιστική (τελική) αξιολόγηση.....	20
8.2 Διαμορφωτική αξιολόγηση	21
9. Το ψηφιακό υλικό	24
9.1 Οι πρώτες μας σκέψεις για το υλικό που θα συμπληρώσει το μάθημα.....	24
9.2 Αναζήτηση δωρεάν ψηφιακού υλικού	25
9.3 Δημιουργία ψηφιακού υλικού.....	26
10. Υποστήριξη	28
10.1 Ο προσανατολισμός του μαθητή	28
10.2 Συμμετοχή και υποστήριξη του μαθητή	28
10.3 Η θέση του εκπαιδευτικού.....	30
10.4 Η κοινότητα μάθησης (διερεύνησης) στη διαδικτυακή επικοινωνία	30
10.5 Λίστα δραστηριοτήτων	32
10.6 Ψηφιακό υλικό κατανόησης της μαθησιακής ύλης.....	32
10.7 Δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης:	33
Βιβλιογραφία	34

1. Ορισμοί για τη διαδικτυακή μάθηση

1.1 Δια ζώσης μάθηση ([in-person learning](#))

Η μάθηση που λαμβάνει χώρα εξολοκλήρου σε διαπροσωπικό περιβάλλον (με ή χωρίς την εμπλοκή της τεχνολογίας) (Johnson et al., 2022).

1.1.1 Δια ζώσης τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση ([in-person technology-supported learning](#))

Η μάθηση που λαμβάνει χώρα εξολοκλήρου σε διαπροσωπικό περιβάλλον με την ταυτόχρονη χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Johnson et al., 2022).

1.2 Διαδικτυακή μάθηση ([online learning](#))

Η μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσα από διαδικτυακές μορφές επικοινωνίας (Johnson et al., 2022):

- σύγχρονης επικοινωνίας, ή/και
- ασύγχρονης επικοινωνίας.

1.2.1 Διαδικτυακά σύγχρονη μάθηση ([online synchronous learning](#))

Είναι το μάθημα που προσφέρεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και περιλαμβάνει τακτικές συναντήσεις της τάξης, ενδεχομένως υποχρεωτικές προς παρακολούθηση από τους μαθητές (Stanford Graduate School of Education, n.d.).

1.2.2 Διαδικτυακά ασύγχρονη μάθηση ([online asynchronous learning](#))

Το μάθημα βασίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου σε χρόνους που επιλέγει ο μαθητής. Η δημιουργία της δομής του μαθήματος θεωρείται πιο χρονοβόρα απ' ό,τι σε άλλες μορφές επικοινωνίας, αφού απαιτεί την επιλογή, τη δημιουργία ή την ανακατασκευή του μαθησιακού ψηφιακού υλικού (Stanford Graduate School of Education, n.d.).

1.3 Μικτό/Υβριδικό μάθημα ([Blended/Hybrid course](#))

Όταν (Johnson et al., 2022):

1. ένα ποσοστό του μαθήματος παραδίδεται διά ζώσης, &
2. το υπόλοιπο αντικαθίσταται από διαδικτυακή επικοινωνία:
 - 2.1. σύγχρονης επικοινωνίας, ή/και
 - 2.2. ασύγχρονης επικοινωνίας.

1.4 Ευέλικτο υβριδικό μάθημα ([Hybrid Flexing /HyFlex course](#))

Μια μορφή που συνδυάζει τα συστατικά του μικτού μαθήματος σ' ένα περισσότερο ευέλικτο πλαίσιο όπου οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής ατομικού συνδυασμού (Johnson et al., 2022):

- της φυσικής παρουσίας τους στην τάξη,
- της σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας (π.χ. μέσω βιντεοδιάσκεψης με ροή του μαθήματος – [streaming media](#) (Wikipedia Contributors, 2019a)),
- της ασύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. παρακολουθώντας το μάθημα από προγενέστερη εγγραφή σε βίντεο, μελετώντας διαδικτυακά μαθησιακά αντικείμενα κ.ά.),

ανάλογα φυσικά με το πώς το μάθημα έχει δομηθεί.

Το διαδικτυακό μάθημα πρέπει να εκμεταλλεύεται τη [διαδραστικότητα](#).

(VPAL Academic Planning Group, 2021)

Οι διαδικτυακές συνεδρίες, σύγχρονες ή ασύγχρονες, δεν φέρνουν από μόνες τους τα [επιθυμητά](#) αποτελέσματα

(VPAL Academic Planning Group, 2021)

2.0 εκπαιδευτικός από τη φυσική τάξη στη διαδικτυακή

Είναι φυσικό πως οι δύο εκπαιδευτικοί χώροι χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για τον ίδιο σκοπό, τη μάθηση (Reyes– Millán et al., 2023). Παρότι οι δύο αυτοί χώροι έχουν πολλές ομοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά (τάξη φυσική/ψηφιακή, μαυροπίνακας/online whiteboard κ.λπ.), δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως ότι είναι ίδιοι. Η βασική διαφορά δεν αφορά κάποιο από τα χαρακτηριστικά του καθενός εξ αυτών, αλλά στη μορφή της επικοινωνίας λόγω της απόστασης. Και αυτή η διαφορά της «απόστασης» στον τρόπο επικοινωνίας είναι που επηρεάζει τον σχεδιασμό των μαθημάτων της ψηφιακής τάξης σε σχέση με τα αντίστοιχα της φυσικής τάξης.

- Άρα το πρώτο μέλημα στο σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος, έναντι ενός μαθήματος στη φυσική τάξη, είναι η δόμηση της ελάχιστης δυνατής «απόστασης» μεταξύ των μαθητών όπως και των μαθητών με τον εκπαιδευτικό (Dutton et al., 2019). Η ύπαρξή της (απόστασης) είναι φυσικό να επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή – εκπαιδευτικού, μαθητή – μαθητή και μαθητή – περιεχόμενου, ακόμη και τη δέσμευση του μαθητή ως προς την παρακολούθηση του διαδικτυακού του μαθήματος έως την ολοκλήρωσή του.
- Αν εξαιρέσουμε τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθήματα της Γ'/Θμιας εκπαίδευσης, πολλά εκ των οποίων δομούνται εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας, οι υπόλοιποι έχουμε σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία στη διδασκαλία στις φυσικές τάξεις και στη δια ζώσης επικοινωνία. Με άλλα λόγια η τυχούσα εμπειρία στον σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως (όπως π.χ. την επείγουσα διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση κατά την περίοδο της πανδημίας COVID– 19 (Hodges et al., 2020)) , δεν είναι αρκετή ώστε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ικανούς να ελαχιστοποιήσουμε τις επιρροές της «απόστασης» στις στρατηγικές διδασκαλίας (Oleson & Hora, 2013), στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στις στρατηγικές αξιολόγησης όπως αυτές της φυσικής μας τάξης (Rovai, 2000).

Ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού μαθήματος, οφείλει να δίνει συνεχώς ευκαιρίες στον μαθητή να εμπλέκεται με κοινότητες μάθησης

(VPAL Academic Planning Group, 2021)

3.0 μαθητής από τη φυσική τάξη στη διαδικτυακή

Όμοια, όπως οι εκπαιδευτικοί έτσι και οι μαθητές αντιλαμβάνονται τους δύο αυτούς χώρους ως χώρο εκπαίδευσης και μάθησης. Όμως οι εμπειρίες που βιώνουν στον διαδικτυακό χώρο διαφέρουν πολύ από αυτές της φυσικής τάξης.

Σημαντικές διαφορές θεωρούνται και οι επόμενες:

- Κάθε μαθητής ενός διαδικτυακού μαθήματος, κυρίως στην περίπτωση της ασύγχρονης επικοινωνίας, ακολουθεί τη δική του πορεία μελέτης, διαφορετική από τους υπόλοιπους συμμαθητές του (ατομικός ρυθμός, ατομική διαχείριση χρόνου, ατομικός έλεγχος γνώσεων κ.ά.) (Idmilao, 2023).
- Παρότι η διαδικτυακή τάξη για τον μαθητή αντιπροσωπεύεται από βασικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης φυσικής αίθουσας (όπως π.χ. η αίθουσα διδασκαλίας, ο μαυροπίνακας, η παρουσία του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών που αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα από έναν διαδικτυακό χώρο, τον πίνακα whiteboard, τις εικόνες με το πρόσωπο του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών), η διαδικτυακή μορφή επικοινωνίας δεν είναι ίδια με αυτήν της φυσικής δια ζώσης παρουσίας (Γιαννούλας, 2023).
- Ο μαθητής δεν φοβάται την τεχνολογία. Αντιλαμβάνεται και κατανοεί ότι η διαδικασία της διαδικτυακής διδασκαλίας παρέχουν τις απαραίτητες μαθησιακές δραστηριότητες και υποχρεώσεις για τη μάθησή του. Νοιώθει όμως ταυτόχρονα δέσμιος των ατόμων που εργαλαιοποιούν την τεχνολογία και δημιουργούν τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει (Karr–Wisniewski & Lu, 2010), με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. η υπερφόρτωση των διαδικτυακών μαθημάτων με πληροφορίες μπορεί να αποτελέσει έναν αρνητικό παράγοντα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων (Balkin & Wesensten, 2011; Lee et al., 2016)).

4. Περισσότερα για τον διαδικτυακό σχεδιασμό μας

Ως εκπαιδευτικοί έχουμε έρθει συχνά σε θέση να μελετάμε ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού για τον σχεδιασμό των δικών μας μαθημάτων (όπως π.χ. των 4 στοιχείων (4C/ID) των [van Merriënboer & Kirschner \(2017\)](#), το ADDIE του [Branch \(2009\)](#), το TRACK των [Punya Mishra & Matthew J. Koehler \(2006\)](#) κ.ά.).

Μοντέλα που παρότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του μαθήματος τόσο στη φυσική τάξη όσο και στη διαδικτυακή, δεν μπορούν χωρίς σημαντικές αναθεωρήσεις να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό διαδικτυακών μαθημάτων για την Α'/θμια και τη Β'/θμια εκπαίδευση με δεδομένο περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.).

Το μοντέλο που αναλύουμε στις επόμενες σελίδες, εστιάζει στη δομή και στον παιδαγωγικό σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος του οποίου γνωρίζουμε το περιεχόμενο & το πρόγραμμα σπουδών.

5. Το μοντέλο μας

Τα βήματα στο μοντέλο μας συνοψίζονται στα επόμενα βασικά στοιχεία, απαραίτητα για το σχεδιασμό ενός ποιοτικού διαδικτυακού μαθήματος:

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται με λίγα λόγια οι επιμέρους ενότητες / βήματα του μοντέλου μας σχετικά με τον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού μαθήματος στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση.

Πληρέστερη ανάλυση των πέντε (5) επιμέρους ενοτήτων γίνεται σε συνέχεια αυτών.

Μαθησιακοί στόχοι / ΠΜΑ

5.1 Ποιοι είναι οι μαθητές μας & τι πρέπει να γνωρίζουν στο τέλος του μαθήματος;

Προτού ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό του μαθήματος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε όσα περισσότερα χαρακτηριστικά γίνεται των μαθητών μας. Ποιες είναι οι γνώσεις τους, οι ικανότητες, οι αδυναμίες αλλά και οι παρανοήσεις που (πιθανότατα) φέρουν (η εμπειρία μας ως εκπαιδευτικοί είναι μία επιπρόσθετη βοήθεια σε αυτό το σημείο).

Τα χαρακτηριστικά αυτά θα μας βοηθήσουν να γράψουμε σαφή και παρατηρήσιμα/μετρήσιμα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ), η κατάκτηση των οποίων θα σημάνει πως οι μαθητές μας ολοκλήρωσαν επιτυχώς το μάθημα.

Δομή μαθήματος

5.2 Πώς θα οργανώσουμε το μάθημά μας;

Πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε το μάθημά μας σε διακριτά μέρη διαδοχικής/σειριακής μορφής, έχοντας πάντα υπόψη μας τη [διευκόλυνση](#) (Χατζής κ.ά., 2020) δημιουργίας μιας [κοινότητας μάθησης](#) (Βουλγαρίδου & Χατζηγιαννάκης, 2016).

Δραστηριότητες – Αξιολόγηση

5.3 Πώς θα δραστηριοποιήσουμε και θα αξιολογήσουμε τους μαθητές μας;

Για να έχουμε διαμορφωτικές αξιολογήσεις που θα παρέχουν ανατροφοδότηση τόσο σε εμάς όσο και στους μαθητές μας, όπως και αθροιστικές (τελικές) αξιολογήσεις που θα μετρούν το ποσοστό επίτευξης στα επιθυμητά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ), πρέπει να σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες μαθησιακές (ψηφιακές) δραστηριότητες.

Ψηφιακό υλικό

5.4 Πώς θα μελετήσουν οι μαθητές μας τις νέες πληροφορίες;

Για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία μάθησης θα δημιουργήσουμε νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά αντικείμενα ή θα επιμεληθούμε τα ήδη υπάρχοντα. Η επιλογή των ψηφιακών αυτών μαθησιακών αντικειμένων είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στους μαθητές τις νέες πληροφορίες που χρειάζονται για να κατακτήσουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ). Αν με άλλα λόγια το μαθησιακό υλικό θα αναρτηθεί σε μία ψηφιακή μορφή με σκοπό την ανάγνωση και τη μελέτη του και αν θα ενσωματωθεί επιπλέον σε ψηφιακές δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές θα εμπλακούν (και θα αξιολογηθούν).

Στο ψηφιακό υλικό συμπεριλαμβάνονται και τα εργαλεία του [συστήματος διαχείρισης μάθησης \(Learning management system– LMS\)](#) (Wikipedia Contributors, 2019b), αρκεί να μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση και τους παιδαγωγικούς στόχους που θέτουμε.

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι επιλογές μας [δεν θα προσθέσουν περιττή](#) δυσκολία στο μάθημά μας (Balkin & Wesensten, 2011).

Υποστήριξη

5.5 Πώς θα βοηθήσουμε το μάθημά μας ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο;

Πολλά από τα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα με τα οποία μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις διακριτές ενότητες του μαθήματος (βλ. 4^ο βήμα) είναι αυτά που ονομάζουμε «σκαλωσιές», πρόσθετα δηλαδή βοηθήματα με σκοπό την υποστήριξή μας στη διαδρομή μάθησης.

Ο εμπλουτισμός δεν σταματά τη στιγμή δημιουργίας του διαδικτυακού μαθήματος, αντιθέτως συνεχίζεται κατά την περίοδο λειτουργίας του, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του μαθησιακού περιεχομένου με αναθεωρήσεις βασισμένες:

- στα σχόλια και στις συζητήσεις των μαθητών (πρέπει να δημιουργήσουμε τους αντίστοιχους χώρους γραπτής επικοινωνίας), και
- στις δικές μας (ίσως και των συνάδελφων μας) παρατηρήσεις.

Παρακάτω αναλύονται τα 5 επιμέρους βήματα του μοντέλου μας!

6. Το μοντέλο μας αναλυτικά – Το μαθησιακό κέρδος

Μαθησιακοί στόχοι / ΠΜΑ

6.1 Ιδιαιτερότητες που αφορούν τους μαθητές μας

Συχνά τροποποιούμε τη διδασκαλία μας στη φυσική τάξη (διαλέξεις, δραστηριότητες που αναθέτουμε, ύφος, επιλογή εργαλείων κ.λπ.) με βάση:

1. τις απορίες και τις δυσκολίες των μαθητών μας,
2. τις παρατηρήσεις μας από τη μη λεκτική συμπεριφορά τους (όπως σύγχυση, πλήξη, αδιαφορία κ.ά.).

Χαρακτηριστικά στοιχεία ανατροφοδότησης στη φυσική δια ζώσης διδασκαλία που δεν ισχύουν πάντα στην εξ αποστάσεως. Αυτό αφορά και τη διαδικτυακά σύγχρονη μορφή επικοινωνίας καθώς οι μόνες μη λεκτικές ενδείξεις περιορίζονται στα πρόσωπα των μαθητών που τυχαίνει να έχουν ενεργοποιημένη την κάμερά τους.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών των μαθητών θα είναι από ελλιπή (π.χ. στη σύγχρονη μορφή επικοινωνίας) έως τελείως άγνωστα (κυρίως στο διαδικτυακά ασύγχρονο μάθημα). Αυτό το έλλειμμα γνώσης καθιστά πολύ δύσκολη τη δημιουργία της δομής του διαδικτυακού μαθήματος και του περιεχόμενου του. Γι' αυτό και οφείλουμε σε πρώτο πλάνο να αναρωτηθούμε:

- Ποιες γνώσεις πρέπει ήδη να κατέχουν οι μαθητές για να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες που παρουσιάζονται στο μάθημά μας (πρότερες γνώσεις);
- Ποιες έννοιες μπορεί να μπερδέψουν τους μαθητές μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος (βάση της αντίληψής μας και της εμπειρίας μας);
- Σε ποιες έννοιες οι μαθητές ενδέχεται να δυσκολευτούν (βάση της αντίληψής μας και της εμπειρίας μας);
- Ποιες άλλες γνώσεις ή δεξιότητες πρέπει να κατέχουν οι μαθητές (π.χ. χρήση ψηφιακού εργαλείου, πλατφόρμα διαχείρισης του μαθήματος ...);

Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η διδακτική μας εμπειρία τόσο αυτή στη φυσική τάξη όσο και σε διαδικτυακή μορφή της, αποτελεί σημαντική υποστήριξη στον σχεδιασμό του διαδικτυακού μαθήματός μας.

Επίσης από την εμπειρία μας στη φυσική τάξη γνωρίζουμε ότι το υπόβαθρο και η κουλτούρα ενός μαθητή μπορούν επίσης να επηρεάσουν την επικοινωνία (Salamondra,

2021), τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και με τους συνομήλικούς του, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσουν και την πορεία της εκπαίδευσής του (Wunder, 2017).

Παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν και για διαφορετικούς λόγους, όπως προβλήματα άγχους, ανησυχίας, νευρικότητας κ.ά.. Ειδικότερα οι μαθητές στο διαδικτυακό μάθημα δεν είναι όλοι το ίδιο πρόθυμοι να κάνουν ερωτήσεις και να επικοινωνήσουν (Sugeng et al., 2022). Θεωρείται ότι πιο εύκολα θα σηκώσουν το χέρι τους στη φυσική τάξη, παρά να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα στον καθηγητή που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν.

Γενικά για τον σχεδιασμό του μαθήματός μας ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, αντιθέτως ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά (Felder & Brent, 2005).

6.2 Ανάλυση του μαθήματός μας (ενδεικτική)

Η ανάλυση ξεκινά με τη συλλογή ορισμένων στοιχείων του ίδιου του μαθήματος, στοιχεία που αφορούν χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των μαθητών μας:

1. Ποια είναι η **μέθοδος επικοινωνίας του μαθήματος**; (π.χ. πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά σύγχρονο/ασύγχρονο, υβριδικό, ευέλικτο υβριδικό (HyFlex), ...)
2. Ποιος είναι ο **τίτλος του μαθήματος και το μαθησιακό του περιεχόμενο**;
3. Ποιο είναι το **επίπεδο του μαθήματος**; (π.χ. Α' Γυμνασίου, Β' Λυκείου ...)
4. Πόσο είναι οι **απαιτούμενοι χρόνοι του μαθήματος**; (π.χ. αριθμός εβδομάδων, ωρών/εβδομάδα ...)
5. Υπάρχουν **βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του μαθήματος**; (π.χ. γνώση άλλης ύλης)
6. Ποια είναι, εάν υπάρχουν, **μαθήματα που ακολουθούν**;
7. Υπάρχουν **άλλες λεπτομέρειες**; (π.χ. αν η επιτυχία στο μάθημα είναι απαίτηση για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων ή για μια συγκεκριμένη κατεύθυνση)

6.3 Η βάση του μαθήματός μας είναι τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ)

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν το κέρδος των μαθητών μας στο τέλος του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι μας παρέχουν την παιδαγωγική βάση για τη δημιουργία κάθε επιμέρους δομικού στοιχείου στον σχεδιασμό του μαθήματος (π.χ. περιεχόμενο, δραστηριότητες κ.λπ.). Συνδράμουν κατ' επέκταση στη δημιουργία αλληλεπιδράσεων του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, όπως και με το περιεχόμενο.

Μας βοηθούν επίσης να επιλέξουμε κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να υποστηρίξουμε τη μάθηση και την αλληλεπίδραση στις παιδαγωγικές μας δραστηριότητες.

Παρότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) των μαθημάτων της Α'/Θμιας και της Β'/Θμιας εκπαίδευσης φέρουν έτοιμα ΠΜΑ, εμείς πρέπει να τα ελέγχουμε, αναθεωρώντας τα και προσθέτοντας ακόμα και νέα, γραμμένα με τρόπο ώστε να γίνονται άμεσα σαφή, να είναι παρατηρήσιμα και μετρήσιμα και φυσικά να γίνονται κατανοητά τόσο από εμάς όσο και από τους μαθητές μας.

6.4 Τα ΠΜΑ δημιουργούνται ώστε να είναι «μετρήσιμα»

Όταν δημιουργούμε τα ΠΜΑ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι να είναι «παρατηρήσιμα» και «μετρήσιμα» (Orr et al., 2022). Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα, άρα ούτε να αξιολογήσουμε.

**Τα ΠΜΑ για να είναι παρατηρήσιμα και μετρήσιμα
πρέπει να αναφέρονται με ενεργητικά ρήματα.**

(Μπίλλα, n.d.)

Τα ενεργητικά ρήματα είναι σε αντίθεση των ρημάτων που δεν δηλώνουν οπτικά φανερή ενέργεια, όπως για παράδειγμα τα ρήματα: «πιστεύω», «σκέφτομαι», «ξέρω», «γνωρίζω», «καταλαβαίνω», «θυμάμαι», «μαθαίνω» ...

Είναι βέβαιο ότι ως εκπαιδευτικοί επιθυμούμε οι μαθητές μας να καταλάβουν και να μάθουν, αλλά δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν «ξέρουν» κάτι, ή αν πράγματι «μάθανε», ή αν «κατάλαβαν», εκτός και αν κάνουν κάποια ενέργεια για να εφαρμόσουν τις νέες πληροφορίες και να αποδείξουν ότι πράγματι κατάκτησαν αυτές τις πληροφορίες.

Άρα πρέπει να τους ωθήσουμε να «μιλήσουν», να «ορίσουν», να «γράψουν», να «επιδείξουν», να «περιγράψουν», να «εφαρμόσουν», να «αξιολογήσουν», να «λύσουν», να «χτίσουν», σε συμφωνία πάντα με τα ΠΜΑ του μαθήματος.

Στον 'Κατάλογο Ρημάτων για τη Διατύπωση Στόχων' (Μπαλκίτζας, 2008) δίνεται μια λίστα με ρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην κατασκευή των διδακτικών μας στόχων και των ΠΜΑ.

Ας μην ξεχνάμε και την **αναθεωρημένη ταξινομία στόχων** του Bloom ([Bloom, 1956](#)) από τους [Anderson & Krathwohl](#) (2001) που προσδιορίζει τα έξι διαφορετικά επίπεδα μάθησης:

- στην **ανάκληση (θύμηση)** και στη **σύνοψη (περίληψη)** στο χαμηλότερο επίπεδο,
- στην **εφαρμογή** και στην **κριτική ανάλυση** στο μεσαίο,
- στην **αξιολόγηση** και στη **δημιουργία** στο υψηλότερο επίπεδο.

Με άλλα λόγια, οι μαθητές εκτός από την εμπλοκή τους στα χαμηλότερα επίπεδα της ταξινομίας για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, πρέπει να έχουν και ευκαιρίες εφαρμογής και ανάλυσης αυτών των νέων γνώσεων, όπως και αξιολόγησής τους ή

προσπάθειες να χτίσουν κάτι νέο. Άρα, τα ρήματα που χρησιμοποιούμε στους μαθησιακούς στόχους οδηγούν τους μαθητές μας στο να κατανοήσουν ποια είναι τα επιθυμητά επίπεδα μάθησης.

Η αναθεωρημένη ταξινόμια στόχων του Bloom φαίνεται στο επόμενο σχήμα (στα άκρα δίνεται και η αντίστοιχη μετάφραση των επιπέδων) (Wilson, 2016):

6.5 Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα «θεμέλια του σχεδιασμού»

Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν από το ξεκίνημα ενός μαθήματος, ποιο είναι το κέρδος που θα έχουν στο τέλος της παρακολούθησής του, της μελέτης του περιεχομένου του και της συμμετοχής στις δραστηριότητές του, ήτοι να κατακτήσουν τα ΠΜΑ.

Αυτό για να μπορέσει να γίνει πράξη, σημαίνει ότι τα ΠΜΑ πρέπει να είναι σαφή και κατανοητά από τους ίδιους τους μαθητές. Οφείλουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί, να αποφεύγουμε τη δημιουργία ΠΜΑ που γίνονται κατανοητά μόνο από εμάς τους ίδιους και όχι από τους μαθητές μας.

Άρα τα ΠΜΑ πρέπει να είναι:

1. Παρατηρήσιμα & μετρήσιμα.
2. Σαφή & κατανοητά (σε γλώσσα που καταλαβαίνουν οι μαθητές).
3. Συγκεκριμένα ως προς το αποτέλεσμα (γνώση, δεξιότητα, στάση).

Άρα εν συντομία το 1^ο ΒΗΜΑ στον σχεδιασμό μας είναι:

- Ποιοι είναι οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημά μας;
- Αποτελούν τα ΠΜΑ «θεμέλια του σχεδιασμού» του μαθήματος; (3 έλεγχοι)

Πληροφορίες & παραδείγματα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μαθησιακούς (διδασκτικούς) στόχους μπορούμε να έχουμε στους παρακάτω δεσμούς:

- [Ρήματα για τη διατύπωση των διδακτικών στόχων](#) (Μπαλκίζας, 2008)
- [Διατύπωση διδακτικών στόχων σε μια διδακτική ενότητα](#) (Μπασέτας, 1984)

6.6 Και αν μας έχουν ήδη δοθεί τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ);

Στην περίπτωση που μας έχουν ήδη δοθεί τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (π.χ. μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών), πρώτο μας μέλημα είναι να ελέγχουμε αν αντιπροσωπεύουν εκτός από τις μαθησιακές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών μας. Το επόμενο μέλημά μας είναι να ελέγχουμε αν μπορούν να θεωρηθούν θεμέλια του επικείμενου σχεδιασμού μας. Είναι π.χ. πολύ πιθανό να μην αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ΠΜΑ του μαθήματός μας ή να είναι γραμμένα σε γλώσσα μη κατανοητή από τους μαθητές κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να διασφαλίζουμε την αναθεώρησή τους ώστε να δημιουργούν τα απαραίτητα θεμέλια για τον σχεδιασμό του μαθήματός μας, π.χ. ερμηνεύοντάς τους με τρόπο πιο φιλικό προς τους μαθητές, προσθέτοντας νέους στόχους κ.λπ.

6.7 Οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα ΠΜΑ του διαδικτυακού μαθήματος;

Η εμπειρία μας λέει ότι δεν είναι λίγοι οι μαθητές που [αγνοούν τα ΠΜΑ](#) (Osueke, 2018), ακόμα και στα μαθήματα στη φυσική τάξη. Ωστόσο, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ιδίως στην ασύγχρονη μορφή της, ο μαθητής καλείται να διαθέτει σαφή αντίληψη και πλήρη κατανόηση των μαθησιακών του υποχρεώσεων. Για να γίνει αυτό πράξη οφείλει να έχει γνώση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο [τη δέσμευσή του](#) για τη συμμετοχή του στην ολοκλήρωση της μαθησιακής του διαδρομής (Armbuster et al., 2009). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η έγκαιρη και ξεκάθαρη παρουσίαση των ΠΜΑ από την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελούν το πλαίσιο που ρυθμίζει και καθοδηγεί τους σκοπούς μελέτης του μαθησιακού υλικού, καθώς και την προσπέλαση και ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών αξιολόγησης.

Δυστυχώς, συχνά όπως προαναφέρθηκε παρατηρείται ότι στη φυσική τάξη δεν είναι λίγοι οι μαθητές που προσπερνούν τα ΠΜΑ του μαθήματος. Αντίστοιχα και στη διαδικτυακή τάξη παρατηρείται ότι απλά «τσεκάρουν» το πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης μάθησης (MLS), ενημερώνοντας το σύστημα ότι «μελέτησαν» τα ΠΜΑ.

Ενέργεια που συχνά γίνεται από τον μαθητή επειδή είναι απαίτηση του ψηφιακού συστήματος για τη συνέχιση του μαθήματος. Άρα στον σχεδιασμό του μαθήματός μας έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η δέσμευση του μαθητή στη διαδικτυακή μαθησιακή του πορεία ξεκινάει από τη γνώση των διδακτικών στόχων και ειδικότερα των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Δομή μαθήματος

7.1 Τι είναι η δομή του μαθήματος;

Η δομή ενός διαδικτυακού μαθήματος είναι μια σειριακή ακολουθία των διαρθρωτικών μονάδων όπως των κεφαλαίων και των ενοτήτων του, μια διαδρομή σε μορφή μονοπατιού που περιλαμβάνει τις νέες πληροφορίες και τις μαθησιακές δραστηριότητες. Η όποια μετακίνηση στο [σύστημα διαχείρισης μάθησης](#) (LMS) (Βικιπαίδεια, 2019) εμφανίζεται σαν την αναδίπλωση μίας λίστας που παρουσιάζει τα προηγούμενα βήματα που εκτελέστηκαν, όπως και τα επόμενα που μένουν για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Αυτή η διαδρομή δεν έχει – συνήθως – υποχρεωτικές προθεσμίες προσπέλασης του μαθησιακού υλικού. Αντιθέτως η επιλογή του χρόνου διαδρομής του υλικού είναι προσωπική επιλογή του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ειδικά σε ένα διαδικτυακό μάθημα ασύγχρονης επικοινωνίας, η δομή που δημιουργούμε είναι η κύρια βάση καθοδήγησης των μαθητών από την έναρξη έως το τέλος του.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σ' ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS), αντί του όρου «Κεφάλαιο» ως διακρίσιμη ένδειξη της διαρθρωτικής μονάδας στη διαδρομή μάθησης (στα Αγγλικά χρησιμοποιείται συνήθως η λέξη «module»), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους όρους για να δημιουργήσουμε τον σχεδιασμό μας, όπως «μάθημα» ή «εβδομάδα» ή άλλο. Εκείνο που έχει σημασία είναι η διαδρομή που θα δημιουργήσουμε να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε ο μαθητευόμενος να έχει με εύκολο και κατανοητό τρόπο την γρήγορη πρόσβαση στο επιθυμητό μαθησιακό υλικό (π.χ. η χρήση ενδεικτικών με το μαθησιακό περιεχόμενο κεφαλίδων για την οπτική διάκριση των κεφαλαίων/ενοτήτων) και τον ταυτόχρονο έλεγχο της μαθησιακής του πορείας.

7.2 Βήμα 1^ο: Δημιουργία της βασικής διαδρομής του σχεδιασμού (ενδεικτική)

Ξεκινάμε με μια πρώτη, πρόχειρη μορφή της γνωστικής διαδρομής του μαθήματός μας. Εφόσον γνωρίζουμε τις διαρθρωτικές μονάδες του μαθήματός μας και τους αντίστοιχους τίτλους τους:

1. Δημιουργούμε τον αρχικό σχεδιασμό έχοντας κατά νου τη σταδιακή δόμηση ανά διαρθρωτική μονάδα (π.χ. ανά κεφάλαιο) και ανά αριθμό ενοτήτων, όπως:
 - Κεφάλαιο 1^ο : ... τίτλος ...
 - Ενότητα 1.1 : ... τίτλος ...
 - Ενότητα 1.2 : ... τίτλος ...
 -

- Ενότητα 1.X : .. τίτλος ...
- Κεφάλαιο 2^ο : ... τίτλος ...
 - Ενότητα 2.1 : ... τίτλος
 - κ.ο.κ.
- Κεφάλαιο 3^ο : ... τίτλος ...
- κ.ο.κ.

Ως τίτλο κάθε κεφαλαίου μπορούμε να επιλέξουμε αυτόν που δίνεται στο βιβλίο του οργανισμού, ώστε να γίνεται άμεσα κατανοητή η αντιστοιχισή του με το σχολικό βιβλίο. Αν ο συγκεκριμένος τίτλος δεν είναι αντιπροσωπευτικός της ενότητας (βλ. π.χ. την 2^η περίπτωση αμέσως στην επόμενη ενότητα), τότε δημιουργούμε έναν νέο, ο οποίος μπορεί να είναι μία σύνθεση ονομάτων, μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας, μια ερώτηση ή γενικά ένας τίτλος που μπορεί να τραβήξει την προσοχή του μαθητή. Ας έχουμε υπόψη μας ότι ο τίτλος κάθε ενότητας οφείλει και να την προσδιορίζει. Το [Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης \(LMS\)](#) (Βικιπαίδεια, 2019) θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια τους τίτλους που δώσαμε ως ετικέτα για κάθε διαρθρωτική μονάδα (π.χ. τα κεφάλαια) και για κάθε ενότητα του μαθήματος, δημιουργώντας έτσι και τα περιεχόμενα του μαθήματος.

2. Δίνουμε τον τίτλο της κάθε ενότητας με το ίδιο σκεπτικό που αναφέρεται στο προηγούμενο βήμα (βήμα 1) για τις κύριες διαρθρωτικές μονάδες του μαθήματός μας.
3. Σημειώνουμε στη συνέχεια σε κάθε ενότητα που ορίσαμε (βήμα 2) τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μελέτης της. Ο χρόνος μπορεί να είναι συνδυασμός του χρόνου που δίνεται από τις οδηγίες διδασκαλίας του φορέα μας, της εμπειρία μας και του χρόνου που χρειάζονται οι μαθητές μας για να ολοκληρώσουν επιπρόσθετα και τις διαδικτυακές δραστηριότητες που περιέχονται στο υλικό. Είναι φυσικό ότι οι τελικοί χρόνοι θα οριστούν με την ολοκλήρωση της δομής του μαθήματος.
4. Τέλος σημειώνουμε ποια είναι τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ) που θα αντιστοιχίσουμε συνολικά σε κάθε κύρια διαρθρωτική μονάδα ή μεμονωμένα σε κάθε επιμέρους ενότητα. Η αναφορά μας στα ΠΜΑ είναι βασικό σημείο του σχεδιασμού της διαδικτυακής διαδρομής μάθησης εφόσον μας καθοδηγούν και στην επιλογή των δραστηριοτήτων της ενότητας.

7.3 Βήμα 2ο: Εμπλουτισμός με το σχολικό υλικό μελέτης

Μετά το προσχέδιο της δομής του μαθήματος μας, προχωράμε στην εναπόθεση/ ανάρτηση σε κάθε ενότητα του αντίστοιχου μαθησιακού υλικού και των αντίστοιχων ΠΜΑ. Προσθέτουμε με άλλα λόγια σε κάθε ενότητα το υλικό προς μελέτη του σχολικού βιβλίου, είτε ως ψηφιακό έγγραφο είτε ως δεσμός (αν υπάρχει σε κάποιον άλλο διαδικτυακό χώρο) με το αντίστοιχο μαθησιακό κέρδος.

Παράδειγμα: Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου:

- **1ο Κεφάλαιο:** Αλγεβρικές παραστάσεις
 - **1.1 Ενότητα:** Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
(Χρόνος: 1/2 ώρα)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός](#)
(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2212/Mathimatika_G-Gymnasiou_html-empl/indexA1_1.html)
 - **1.2 Ενότητα:** Μονώνυμο– Πολυώνυμο
(Χρόνος: 1 ώρα)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός1](#) & [Δεσμός 2](#)
(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2212/Mathimatika_G-Gymnasiou_html-empl/indexA1_2.html & [indexA1_3.html](#))
 - **1.3 Ενότητα:** Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
(Χρόνος: 1/2 ώρα)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός](#)
(http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2212/Mathimatika_G-Gymnasiou_html-empl/indexA1_4.html)
- Κ.Ο.Κ.
- **2ο Κεφάλαιο:** Εξισώσεις – Ανισώσεις ... **Κ.Ο.Κ.**

Η 1.2 είναι σύνθεση των 1.2 & 1.3 του σχολικού βιβλίου

Στο παράδειγμά μας το υπάρχον ψηφιακό υλικό είναι το σχολικό υλικό μελέτης (βλ. δεσμούς). Η δυνατότητα αυτή δίνεται έτοιμη μόνο στα διαδραστικά βιβλία του οργανισμού που είναι εμπλουτισμένα (html/pdf). Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται το κείμενο να διαχωριστεί από το ψηφιακό βιβλίο ή να ψηφιοποιηθεί αν δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην αντίστοιχη ενότητα.

Πριν από το υλικό μελέτης του σχολικού βιβλίου προσθέτουμε τα ΠΜΑ της ενότητας. Τα ΠΜΑ πρέπει να βρίσκονται πάντα σε εμφανές σημείο της οθόνης του μαθητή, όπου είτε διαβάζονται ολόκληρα είτε σε πλαίσιο αναδυόμενης μορφής.

Αναφέρουμε τη λέξη «πεδίο ορατό και αναδυόμενο» εννοώντας ότι τα ΠΜΑ πρέπει να βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο κατά την εμφάνιση κάθε ενότητας, με σκοπό την δυνατότητα οπτικής έκθεσής τους στον μαθητή.

8.1 Αθροιστική (τελική) αξιολόγηση

Επειδή οι αθροιστικές (ή τελικές) αξιολογήσεις προορίζονται για τη μέτρηση της σωρευτικής γνώσης των μαθητών με την ολοκλήρωση μιας διδακτικής διαδικασίας, αφορούν συνήθως περισσότερα του ενός προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) (Πετροπούλου κ.ά., 2015). Αποτέλεσμα είναι ότι οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις επιτρέπουν στους μαθητές μας να αναγνωρίσουν τη διάταξη της επιτυχίας τους.

Εργαλεία αυτού του τύπου αξιολόγησης είναι οι εξετάσεις, οι εργασίες, τα projects, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e- portfolios), οι παρουσιάσεις κ.ά..

Παραδείγματα αθροιστικών αξιολογήσεων μπορεί να είναι π.χ.:

- δύο κύριες εξετάσεις σ' ένα μάθημα, μια στη μέση του μαθήματος και μια τελική.
- μία τρίμηνη εργασία, ατομική ή ομαδική.
- το συμπληρωμένο η- χαρτοφυλάκιο (e- folio) στο τέλος μιας διδακτικής διαδικασίας κ.ά. (Wikipedia Contributors, 2020).

Η μεγάλη διαφορά στις διαδικτυακές αθροιστικές αξιολογήσεις με τις αντίστοιχες της φυσικής τάξης είναι η ανατροφοδότηση. Στην κτιριακή τάξη ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να λάβει εκτός της βαθμολογίας και ανατροφοδότηση σε κάθε είδους απορία του. Αντιθέτως στο διαδίκτυο η δυνατότητα ανατροφοδότησης είναι συχνά περιορισμένης χρήσης, κυρίως στα μαθήματα ασύγχρονης επικοινωνίας εφόσον μετά την αξιολόγηση ο μαθητής ενημερώνεται αποκλειστικά για τις λάθος απαντήσεις (ίσως και με την ταυτόχρονη εμφάνιση των σωστών απαντήσεων) και φυσικά τον βαθμό επιτυχίας του.

Παρά τις όποιες διαφορές μεταξύ των δύο, δεν παύει ωστόσο η αθροιστική αξιολόγηση να είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για μια ποιοτική διαδικτυακή μάθηση.

Παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων για μία αθροιστικού τύπου αξιολόγηση μπορεί να είναι:

- το λογισμικό γραφείου (κειμενογράφοι, παρουσιάσεις διαφανειών, λογιστικά φύλλα ...),
- το ερωτηματολόγιο (συμπλήρωσης, πολλαπλών επιλογών ...),
- η δημιουργία χάρτη εννοιών ... κ.ά.

Είναι φυσικό όπως συμβαίνει στο πλαίσιο της φυσικής τάξης, έτσι και στο ασύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον ο μαθητής να νιώθει αγχωμένος για το αποτέλεσμα της

αξιολόγησής του. Παρότι υπάρχουν διαδικτυακά μαθήματα που δεν θεωρούν δεσμευτική την όποια αθροιστική αξιολόγηση για τη συνέχιση της μαθησιακής διαδρομής, δεν παύει να είναι ένας από τους βασικούς τρόπους που συνοψίζει τα επιτεύγματα του μαθητή και αξιολογεί την ποιότητα της απόδοσής του. Για να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ποιότητα της εμπειρίας του μαθητή αλλά και τη δέσμευσή του στη μαθησιακή διαδρομή, μπορούμε πριν την αθροιστική αξιολόγηση να δώσουμε μία κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων ([ρουμπρίκα](#)) επεξήγησης και βαθμολόγησης (Wikipedia Contributors, 2024a).

8.2 Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ας σκεφτούμε λίγο τη φυσική τάξη και τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας υπάρχουν στιγμές που κάποιοι μαθητές σηκώνουν το χέρι για να εκφράσουν μία απορία, ή άλλους που διακόπτουν για να κάνουν μια ερώτηση. Σε άλλες στιγμές μπορούμε να παρατηρήσουμε στα πρόσωπα κάποιων εκφράσεις απορίας, σύγχυσης, προβληματισμού ή αμηχανίας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι εκτός των αναγνωρίσιμων συμπεριφορών (σηκωμένο χέρι, διακοπή της ροής της διδασκαλίας, κ.λπ.), πληροφορούμαστε και για τις μη λεκτικές πληροφορίες που αφορούν επίσης σημεία που χρήζουν της προσοχής μας, όπως είναι οι διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης. Με άλλα λόγια μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα αδύνατα σημεία των μαθητών μας και να τροποποιήσουμε, να διαμορφώσουμε δηλαδή διαφορετικά τη ροή και τον τρόπο παρουσίασης των νέων πληροφοριών, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή γνωστική διέλευση στο επόμενο βήμα. Αξιολογούμε με άλλα λόγια συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους μαθητές μας [χωρίς να βαθμολογούμε](#), με σκοπό την κατανόηση και όχι αποκλειστικά το ποσοστό κατάκτησης της γνώσης (Nguyen, 2020).

Σε ένα διαδικτυακό μάθημα όμως δεν υφίστανται με την ίδια έννοια (στη σύγχρονη επικοινωνία) ή δεν υπάρχουν καθόλου (ασύγχρονη επικοινωνία) οι ενδείξεις του χεριού ή η διακοπή της ροής της διδασκαλίας, πόσο μάλλον οι μη λεκτικές συμπεριφορές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι διαμορφωτικές μορφές αξιολόγησης, μέσα από ποικίλες διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες, είναι εξέχουσας σημασίας. Οι όποιες δυνατές μορφές διαμορφωτικής αξιολόγησης σε συνδυασμό με την ανατροφοδότηση, συνδράμουν στην αναθεώρηση και στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Για παράδειγμα η τοποθέτηση σύντομων διαμορφωτικών αξιολογήσεων στις πρώτες φάσεις της παρουσίασης των νέων πληροφοριών, που επισημαίνουν μάλιστα στους μαθητές ότι δεν αποδίδουν ποινές στα λάθη, [θεωρείται κλειδί](#) για τη διασφάλιση της κατανόησης των πληροφοριών από τον μαθητή και τη δέσμευσή του για τη συνέχιση της ενεργής εμπλοκής του στη μαθησιακή διαδικασία (Varkey et al., 2022).

Δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης σε ένα ασύγχρονο μάθημα μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως:

- τεστ ερωτήσεων:
 - πολλαπλών επιλογών,
 - συμπλήρωσης κενών,
 - αντιστοίχισης,
 - εύρεσης αντιθέτων ... ,
 - εύρεση και διόρθωση λανθασμένων σημείων σε μαθησιακό περιεχόμενο,
 - χαρτογράφηση εννοιών:
 - συμπλήρωση κενών εννοιών σε έτοιμο χάρτη (ολόκληρο ή ημιτελή),
 - διασύνδεση εννοιών στον χάρτη με έτοιμες έννοιες ... ,
 - επεξήγηση/ανάλυση εννοιών/ορισμών,
- κ.λπ.

Όταν σκοπεύουμε να προσθέσουμε δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης στις ενότητες, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι:

- δεν «φορτώνουμε» την ενότητα με δραστηριότητες,
- ανανεώνουμε τους ελάχιστους απαιτούμενους χρόνους μελέτης κάθε ενότητας,
- δίνουμε τη δυνατότητα στον μαθητή να επαναλάβει τη δραστηριότητα,
- δίνουμε ανατροφοδότηση:
 - με τις λάθος απαντήσεις (ώστε ο μαθητής να αναζητήσει τη σωστή απάντηση),
 - με τις λάθος απαντήσεις και την παρουσίαση των σωστών.

Η ανατροφοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να αποκτήσει επίγνωση της κατάκτησης των μαθησιακών στόχων (ήτοι να αυτοαξιολογηθεί) και να αποφασίσει τις γνωστικές κινήσεις που χρειάζεται να κάνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

Παράδειγμα (συνέχεια): Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου με διαμορφωτική αξιολόγηση σε κάθε ενότητα και αθροιστική αξιολόγηση στο τέλος του κεφαλαίου:

- **1ο Κεφάλαιο:** Αλγεβρικές παραστάσεις
 - **1.1 Ενότητα:** Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
(Χρόνος: ¾ – 1 ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός](#) (σχολικό μαθησιακό υλικό)
 - Δραστηριότητες (διαμορφωτικής αξιολόγησης, π.χ. πολλαπλών επιλογών)
 - **1.2 Ενότητα:** Μονώνυμο– Πολυώνυμο
(Χρόνος: 1 – 1 ½ ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός 1](#) & [Δεσμός 2](#) (σχολικό μαθησιακό υλικό)

Η 1.2 είναι σύνθεση των 1.2 & 1.3 του σχολικού βιβλίου

- Δραστηριότητες (διαμορφωτικής αξιολόγησης, π.χ. συμπλήρωση κενών κόμβων/εννοιών σε εννοιολογικό χάρτη)
- **1.3 Ενότητα:** Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
(Χρόνος: ¾ – 1 ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - Δεσμός (σχολικό μαθησιακό υλικό)
 - Δραστηριότητες (διαμορφωτικής αξιολόγησης, π.χ. τεστ κενών πεδίων)
- Κ.Ο.Κ.
- **Δραστηριότητα** (αθροιστικής αξιολόγησης, π.χ. ασκήσεις από το 1ο κεφάλαιο)
(Χρόνος: 1 ώρα)
- **2ο Κεφάλαιο:** Εξισώσεις – Ανισώσεις ...
Κ.Ο.Κ.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η αθροιστική αξιολόγηση είναι φυσικό να ευθυγραμμίζεται με πολλαπλά μαθησιακά αποτελέσματα του κεφαλαίου. Η (αυτο)αξιολόγηση μπορεί να αφορά συνδυασμό:

- ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης κ.λπ.,
- επιβεβαίωσης τύπου «Σωστό/Λάθος» ανά απάντηση,
- επιβεβαίωσης τύπου «Σωστό/Λάθος» ανά απάντηση με ταυτόχρονη εμφάνιση της σωστής απάντησης (π.χ. αναδυόμενη),
- πρόσβαση στη συμπλήρωση της απάντησης της επόμενης ερώτησης, μόνο στην περίπτωση «Σωστό» κατά την επιβεβαίωση της προηγούμενης κ.λπ..

Ψηφιακό υλικό

9.1 Οι πρώτες μας σκέψεις για το υλικό που θα συμπληρώσει το μάθημα

Όπως και στη φυσική τάξη, έτσι και στο διαδικτυακό μάθημα η επιλογή των δραστηριοτήτων στις ενότητες, σχετίζεται με τη δική μας παρουσία ως εκπαιδευτικού. Είναι η οδηγία μας προς τους μαθητές μας για το:

1. «τι να μελετήσουν» (μαθησιακό υλικό μελέτης), &
2. «πώς να αξιολογηθούν/αυτοαξιολογηθούν» (υποστηρικτικές δραστηριότητες μέσω επιλεγμένων ψηφιακών εργαλείων).

Ακόμα και αν το μάθημα είναι ασύγχρονης μορφής και όχι πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τα μέλη της τάξης, αυτές οι οδηγίες αντικατοπτρίζουν την παιδαγωγική μας προσέγγιση.

Όταν ο μαθητής ακολουθεί τον συνδυασμό του μαθησιακού υλικού προς μελέτη με αυτές τις υποστηρικτικές δραστηριότητες:

- γίνεται γνώστης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων,
- αυξάνει τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση,
- αυξάνει τη γνωστική του παρουσία,
- δεσμεύεται να συνεχίσει τη μαθησιακή διαδρομή.

Ειδικά σε ένα ασύγχρονης επικοινωνίας μάθημα που δεν χαρακτηρίζεται από καμία χρονική οργάνωση ή φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων, το ψηφιακό περιεχόμενο με το οποίο συμπληρώνουμε τις ενότητες οφείλει να είναι:

1. σαφές και κατανοητό (γραμμένο στη γλώσσα των μαθητών),
2. με ορθολογική δομή που εύκολα γίνεται κατανοητή,
3. χωρίς περιττό υλικό που αυξάνει τον μαθησιακό φόρτο,
4. εύκολα προσβάσιμο,

ώστε να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τον μαθητή, εξαλείφοντας εν μέρει το αίσθημα της «[αποξένωσης](#)» που ενδεχομένως να νιώθει όταν βρίσκεται μόνος του μπροστά σε μια οθόνη.

Η παράλειψη ενός εκ των τεσσάρων χαρακτηριστικών στο περιεχόμενο, μπορεί να σημαίνει για κάποιους μαθητές μας τη σκόπιμη παράλειψη μέρους του υλικού, ή τη μερική αποδέσμευσή τους έως και την πλήρη [εγκατάλειψη](#) του μαθήματος.

(Park, 2007)

9.2 Αναζήτηση δωρεάν ψηφιακού υλικού

Το διαδίκτυο είναι μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών στην οποία συγκαταλέγονται και ποικίλα εργαλεία που μπορούν να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε επειδή δημιουργήθηκαν με αυτόν τον σκοπό είτε επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές.

Για την κατάκτηση της μάθησης και την προώθηση της δημιουργικότητας των μαθητών μας είναι σημαντικό να δίνουμε εναλλακτικές μορφές μαθησιακού υλικού, είτε αυτό αφορά το περιεχόμενο του μαθήματος προς μελέτη (π.χ. βιντεομάθημα), είτε δραστηριότητες υποστήριξης της μάθησης (π.χ. προσομοίωση). Υπάρχουν πολλά και ποικίλα δωρεάν διαδραστικά εργαλεία που μπορούν να έχουν αυτήν την εναλλακτική μορφή, η πρόσβαση των οποίων βασίζεται στον φυλλομετρητή (web browser) που χρησιμοποιούμε.

Τέτοια δωρεάν ψηφιακά υλικά μπορεί να είναι:

- Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι ([Open Educational Resources– OER](#)) (Wikipedia Contributors, 2025): οι δημιουργοί των οποίων έδωσαν την άδειά τους να προβληθούν, αλλά και να αναθεωρηθούν από άλλους (τροποποίηση, προσθήκη, αλλαγή κ.λπ.) π.χ.:
 - [Βικιπαίδεια \(wikipedia.org\)](#),
 - [Europeana](#),
 - [OER Commons](#),
 - [OpenStreetMap](#) κ.ά.
- Υλικό από ψηφιακά εκπαιδευτικά αποθετήρια: δηλαδή υλικό από διαδικτυακές βιβλιοθήκες με δυνατότητες πρόσβασης (αλλά και διαχείρισης και αποθήκευσης), όπως π.χ.:
 - [PHET](#) (διαδραστικές προσομοιώσεις Θετικών Επιστημών),
 - [Φωτόδεντρο](#) (περιεχόμενο ποικίλων μορφών εκπαιδευτικού υλικού),
 - [Αίσωπος](#) (διδακτικά σενάρια),
 - [OpenStax](#) (επιστημονικά εγχειρίδια),
 - [Merlot](#) (περιεχόμενο ποικίλων μορφών εκπαιδευτικού υλικού),
 - [Open Textbook Library](#) (επιστημονικά εγχειρίδια) κ.ά.
- Πτυχιακές, εργασίες και άρθρα που εκπονήθηκαν σε εκπαιδευτικούς φορείς και διανέμονται ελεύθερα διαδικτυακά (Ιδρυματικά αποθετήρια), π.χ.:
 - [Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών](#),
 - [Πέργαμος](#) (ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών),
 - [IKEE](#) (ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),
 - [Apothesis](#) (ιδρυματικό αποθετήριο ΕΑΠ) κ.ά.
- Άρθρα επιστημονικών περιοδικών.
- Πολυμεσικά αρχεία από ελεγμένες ιστοσελίδες όπως π.χ.:
 - ψηφιακά κείμενα,

- εικόνες,
- video,
- βιντεοδιαλέξεις,
- βιντεομαθήματα,
- ηχητικά αρχεία (π.χ. podcast) κ.ά.
- Εκπαιδευτικό περιεχόμενο από ιστολόγια (blogs).
- Δεσμοί σε ελεγμένες ιστοσελίδες ή αρχεία εκπαιδευτικού περιεχομένου και πολλά άλλα.

Ως υπεύθυνοι της δημιουργίας της μαθησιακής διαδρομής πρέπει να έχουμε ως κύριο μέλημα την εύρεση κατάλληλων ψηφιακών αντικειμένων, με χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν στους μαθητές μας την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων. Η επιλογή αυτή συχνά τυγχάνει να είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία εφόσον περιλαμβάνει την ανάλυση ποικίλων παραμέτρων (π.χ. ψηφιακό υλικό που να ευθυγραμμίζεται με την επίτευξη των ΠΜΑ, την ευχρηστία αν πρόκειται για επεξεργάσιμο υλικό, την προσβασιμότητα, τη δυνατότητα διαμοιρασμού, την προσοχή σε προσωπικά δεδομένα κ.ά.). Όπως και ο σχεδιασμός της μαθησιακής διαδρομής έτσι και η επιλογή των υποστηρικτικών αντικειμένων εξαρτάται φυσικά και από την εμπειρία μας όσο και τη διαισθητική μας προσέγγιση.

Δεν πρέπει ως εκπαιδευτικοί να ξεχνάμε στην περίπτωση χρήσης ξένου υλικού την αναφορά μας στην πηγή, όχι μόνο επειδή το οφείλουμε προς τον δημιουργό, αλλά και ως παράδειγμα προς τους μαθητές μας.

9.3 Δημιουργία ψηφιακού υλικού

Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκαζόμαστε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μας στη φυσική τάξη, να δημιουργούμε κάποιο εργαλείο υποστήριξης της μάθησης, όπως ένα ερωτηματολόγιο ή ένα φυλλάδιο με παραδείγματα και ασκήσεις. Έτσι και στη διαδικτυακή μάθηση καλούμαστε συχνά να δημιουργήσουμε δικά μας ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα ικανά να υποστηρίξουν τη μάθηση.

Οι λόγοι για τους οποίους χτίζουμε δικά μας εργαλεία είναι ποικίλοι, όπως η αδυναμία να βρούμε έτοιμα αντικείμενα από τρίτες πηγές, εργαλεία που δεν ευθυγραμμίζονται με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, η αδυναμία χρήσης μιας πηγής κ.ά.

Μερικά παραδείγματα ψηφιακών αντικειμένων που μπορούν να δημιουργηθούν με απλές γνώσεις χρήσης υπολογιστή είναι κυρίως τα πολυμεσικά αρχεία, είτε ως εμπλουτισμένα ψηφιακά κείμενα, είτε ως άλλου τύπου όπως:

- έγγραφα,
- εικόνες,
- βιντεομαθήματα,
- βιντεοδιαλέξεις,

10.1 Ο προσανατολισμός του μαθητή

Στα διαδικτυακά μαθήματα, κυρίως στην ασύγχρονη επικοινωνία, ο μαθητής υποχρεώνεται να προσδιορίζει τις μαθησιακές του ανάγκες, να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο μελέτης και να αξιολογεί συνεχώς τη μαθησιακή του πορεία. Όλα αυτά δεν έχουν την ίδια έννοια στη φυσική τάξη όπου υπάρχει ένας εκπαιδευτικός που μεριμνά για την κατάκτηση των νέων πληροφοριών, από όλους τους μαθητές μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.

Για να προσανατολίσουμε άμεσα τον μαθητή σ' ένα διαδικτυακό μάθημα, πρέπει ως έναρξη να δίνεται ένα «αρχείο καλωσορίσματος» όπου θα αναφέρεται εν συντομία:

- ποιος είναι ο κύριος σκοπός του μαθήματος,
- ποιο είναι το (μαθησιακό) κέρδος από το μάθημα,
- πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος (όλοι οι χρόνοι των διαρθρωτικών μονάδων αθροιστικά) που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του μαθήματος,
- από πού ο μαθητής να ξεκινά κάθε φορά τη συνέχεια της μαθησιακής του πορείας (π.χ. να μελετά τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα),
- ποιες βήματα οφείλει να κατακτήσει σταδιακά ώστε να μεταβεί ανεμπόδιστα έως την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Με το αρχείο καλωσορίσματος ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα είδος δέσμευσης του περιεχομένου μάθησης με τον μαθητή, η οποία ξεκινάει με τον άμεσο προσανατολισμό της μαθησιακής του διαδρομής (χρόνος, βήματα προόδου και πλοήγησης) και την επίγνωση των γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει (ο σκοπός και το μαθησιακό κέρδος του μαθήματος). Το αρχείο μπορεί να έχει οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή όπως κείμενο, video, ηχητικό αρχείο, παρουσίαση κ.λπ.

10.2 Συμμετοχή και υποστήριξη του μαθητή

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τον εκπαιδευτικό που σχεδιάζει ένα διαδικτυακό μάθημα, είναι να καταφέρει να δημιουργήσει στον μαθητή ένα αίσθημα ενεργής δέσμευσης με τη μαθησιακή διαδρομή, από την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή του (Kerrigan & Aghekyan, 2022). Ειδικά για την περίπτωση της ασύγχρονης επικοινωνίας κατά την οποία ο μαθητής διαχειρίζεται μόνος του την εμπλοκή του με το περιεχόμενο, η δέσμευση σημαίνει την αποτροπή απομάκρυνσής του από τη μαθησιακή διαδρομή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και την αποφυγή της συμμετοχής του αποκλειστικά στις αθροιστικές αξιολογήσεις.

Κάποιοι τρόποι δημιουργίας της δέσμησης του φοιτητή στην ασύγχρονη επικοινωνία έχουν ήδη αναφερθεί, όπως είναι ο φάκελος καλωσορίσματος, η συνεχής προβολή σε πεδίο των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) ανά διαρθρωτική μονάδα, η προσθήκη δραστηριοτήτων διαμορφωτικής αξιολόγησης, η προσθήκη δραστηριοτήτων αθροιστικής αξιολόγησης και η ανατροφοδότησή τους.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να παραδεχτούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στην επικοινωνία του μαθητή με τους συμμαθητές του, κάτι που θεωρείται δεδομένο σε μια άλλη μορφή επικοινωνίας (π.χ. διαδικτυακά σύγχρονη, δια ζώσης στη φυσική τάξη, μικτή κ.λπ.). Η δημιουργία ενός forum συζητήσεων με τους συμμαθητές του και με τον εκπαιδευτικό είναι μία από τις [σημαντικότερες μεθόδους δέσμησης](#) στην ασύγχρονη επικοινωνία (Chan & Waugh, 2007).

Η συνομιλία (προφορική ή γραπτή) των μαθητών με συνομήλικους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδρομής, [επιδρά θετικά](#) ως προς την αντίληψη της συμμετοχής τους σε μία τάξη/ομάδα, στην αυτορρύθμιση, στην αυτονομία τους όπως επίσης και στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (Vonderwell et al., 2014). Αυτό συμβαίνει γιατί η επικοινωνία μεταξύ τους διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία με αλληλεπιδράσεις παρόμοιες με αυτές που λαμβάνουν χώρα στη φυσική τάξη, όπως συνομιλία για [θέματα που αφορούν το μάθημα](#) (π.χ. ερωτήσεις κατανόησης, δυσκολίες επίλυσης ασκήσεων κ.λπ.) (Al-Jarf, 2021), αλλά και συνομιλία για προσωπικά τους θέματα, καλύπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ενδεχόμενα μαθησιακά κενά αλλά και [κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες](#) τους (Mubarak et al., 2009).

Εκτός του χώρου συνομιλίας, η δημιουργία και ενός χώρου παρατηρήσεων και αξιολόγησης από τους μαθητές σχετικά με την πορεία στην οποία ενεπλάκησαν και το μαθησιακό περιεχόμενο είναι προς όφελος όλων. Τα παράπονα, οι συμβουλές και οι ενδείξεις τους, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού (βλ. επόμενη ενότητα), θα δώσουν τη δυνατότητα μελλοντικής διόρθωσης και βελτίωσης του μαθήματος.

Τέλος, στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός διαδικτυακού μαθήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική η συστηματική παρακολούθηση των δεδομένων που μας παρέχουν οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (π.χ. eclass, moodle κ.λπ.). Τα learning analytics μπορούν να αποτυπώσουν άμεσα τα ίχνη παρακολούθησης και μάθησης των μαθητών μας, όπως τους χρόνους ενασχόλησής τους με το μαθησιακό υλικό και τις δραστηριότητες, το μαθησιακό υλικό που αγνοούν κ.ά. Η γνώση αυτών των δεδομένων θα μπορέσει να βοηθήσει στη στοχευμένη παρέμβασή μας για τη βελτίωση του σχεδιασμού του μαθήματός μας.

Η [διαθεσιμότητα πληροφοριών](#) σε πραγματικό χρόνο της απόδοσης των μαθητών αποτελεί σημαντική βοήθεια στον σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων.

(Long & Siemens, 2011)

10.3 Η θέση του εκπαιδευτικού

Είναι πολύ πιθανό ότι στο περιβάλλον της σχολικής αίθουσας, στο μάθημα κάθε εκπαιδευτικού να υπάρχει ένας ή και περισσότεροι μαθητές που παρακολουθούν διαδικτυακά αντίστοιχο μαθησιακό υλικό με αυτό της διδασκαλίας στην τάξη (π.χ. από το Ψηφιακό Φροντιστήριο). Οι μαθητές ενδέχεται από την παρακολούθηση του ψηφιακού υλικού να έχουν απορίες, ή δυσκολίες κατανόησης του περιεχομένου, ή να επιθυμούν να βεβαιώσουν την ορθότητα της σκέψης τους σε κάποια δραστηριότητα στην οποία ενεπλάκησαν κ.ά.

Ο εκπαιδευτικός ερχόμενος σ' επαφή με τους μαθητές γίνεται έμμεσα εμπλεκόμενος σε μια διαφορετικής μορφής εκπαίδευση, την εξ αποστάσεως. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή που εξελίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους με της φυσικής τάξης, παρέχει πολλές νέες εμπειρίες και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας στη διδασκαλία και στη μάθηση (εμπειρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση π.χ. της [ευέλικτης υβριδικής διδασκαλίας και μάθησης](#)) (Johnson et al., 2022).

Επιπλέον, η ενημέρωσή του με το εναλλακτικό ψηφιακό μαθησιακό υλικό και με αντίστοιχες ψηφιακές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την εμπειρία του, όχι μόνο μπορεί να δώσει απαντήσεις στους μαθητές της τάξης του, αλλά και να κατανοήσει το μαθησιακό υλικό που θα είναι ικανό να υποστηρίξει τόσο τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα όπως και τη δομή της μαθησιακής διαδρομής, προς όφελος όλων των μαθητών στην περίπτωση που ο ίδιος εμπλακεί σε μια μορφή εκπαίδευσης, εν μέρει ή πλήρως διαδικτυακά υποστηριζόμενη.

10.4 Η κοινότητα μάθησης (διερεύνησης) στη διαδικτυακή επικοινωνία

Οι Randy Garrison, Terry Anderson και Walter Archer δημιούργησαν το μαθητικό πλαίσιο «κοινότητα διερεύνησης» ([community of inquiry – CoI](#)) (Stenbom & Cleveland– Innes, 2024), για να ορίσουν όλες αυτές τις διαδικασίες στα μαθήματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός μοντέλου κοινότητας, με σκοπό τη συνεργατική και εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία. Το μοντέλο της μαθησιακής κοινότητας βασίζεται σε τρία αλληλεξαρτώμενα στοιχεία:

1. Την κοινωνική παρουσία (social presence), που αφορά την επικοινωνιακή διάσταση.
2. Τη γνωστική παρουσία (cognitive presence), που αφορά τη μαθησιακή διάσταση.
3. Τη διδακτική παρουσία (teaching presence), που αφορά την εκπαιδευτική διάσταση.

Για τη δημιουργία ενός μοντέλου μαθησιακής κοινότητας στα διαδικτυακά μαθήματα, θεωρείται σημαντικό όχι μόνο να συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που θα

υποστηρίζουν τη μαθησιακή δέσμευση, αλλά γιατί θα λειτουργούν και υποστηρικτικά για τη συγκρότηση αρχικά μιας μαθησιακής κοινότητας και στη συνέχεια για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της συνοχής της. Οι αλληλεπιδράσεις που μπορούν να λάβουν χώρα στις δραστηριότητες που θα ενσωματωθούν, διακρίνονται σε τρεις μορφές:

1. Μεταξύ των μαθητών (σχετίζεται με την κοινωνική παρουσία).
2. Με το μαθησιακό υλικό (σχετίζεται με τη γνωστική παρουσία).
3. Με τα ΠΜΑ και τη μαθησιακή πορεία (σχετίζεται με τη διδακτική παρουσία)

Το πλαίσιο της κοινότητας διερεύνησης δημιουργήθηκε με σκοπό να απομακρυνθεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του μαθήματος από την παθητική παρακολούθηση διαλέξεων ως διδακτική πρακτική. Αντιθέτως αφορά τη δημιουργία μαθησιακά ενεργών ομάδων, τα μέλη των οποίων διαλογίζονται, επικοινωνούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να πετύχουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (ΠΜΑ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια της «κοινότητας της διερεύνησης» μπορούμε να έχουμε στους επόμενους δεσμούς:

- <https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-126> (επιλέξτε την 'Ενότητα 7.3')
- <https://doi.org/10.4324/9781003246206> (επιλέξτε 'Preview PDF')

Παράδειγμα (συνέχεια):

- **1ο Κεφάλαιο:** Αλγεβρικές παραστάσεις
(Χρόνος: 7 – 9 ώρες)
 - **1.1 Ενότητα:** Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
(Χρόνος: ¾ – 1 ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός](#) (σχολικό μαθησιακό υλικό)
 - Βιντεομάθημα/Βιντεοδιάλεξη (εναλλακτική μορφή του σχολικού υλικού)
 - **1.2 Ενότητα:** Μονώνυμο– Πολυώνυμο
(Χρόνος: 1 – 1 ½ ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός 1](#) & [Δεσμός 2](#) (σχολικό μαθησιακό υλικό)
 - Βιντεομάθημα/Βιντεοδιάλεξη (εναλλακτική μορφή του σχολικού υλικού)
 - **1.3 Ενότητα:** Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
(Χρόνος: ¾ – 1 ώρες)
 - ΠΜΑ (αναδυόμενο πεδίο με συνεχή δυνατότητα προβολής)
 - [Δεσμός](#) (σχολικό μαθησιακό υλικό)

Η 1.2 είναι σύνθεση των 1.2 & 1.3 του σχολικού βιβλίου

- Βιντεομάθημα/Βιντεοδιάλεξη (εναλλακτική μορφή του σχολικού υλικού)
- Λίστα δραστηριοτήτων κατανόησης & διαμορφωτικής αξιολόγησης

κ.ο.κ.

- **Δραστηριότητα** (αθροιστικής αξιολόγησης, π.χ. ασκήσεις από το 1ο κεφάλαιο)
(Χρόνος: 1 ώρα)

- **2ο Κεφάλαιο:** Εξισώσεις – Ανισώσεις (Χρόνος: 5 – 7 ώρες) ... κ.ο.κ.
κ.ο.κ. (... ανάπτυξη 2ου κεφαλαίου)
- **κ.ο.κ.** (... .. ανάπτυξη των υπόλοιπων κεφαλαίων)
- **Forum συζήτησης** με τους συμμαθητές (μπορούν να προστεθούν μερικά επιλεγμένα κεφάλαια [με αποτελεσματικές προτροπές](#) στην πρώτη/αρχική ερώτηση, αφήνοντας στους μαθητές να συνεχίσουν τη συζήτηση) (Graham et al., 2019).
- **Χώρος ερωτήσεων και παρατηρήσεων μαθητή**, συμβουλών, παραπόνων σχετικών με τη μαθησιακή τους διαδρομή (σε ασύγχρονη επικοινωνία).
- Σημειώνουμε σε κάθε διάρθρωση του μαθησιακού περιεχομένου (τα κεφάλαια στο παράδειγμά μας) τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται ο μαθητής για να μελετήσει και να κατανοήσει το περιεχόμενο (το άθροισμα των χρόνων των επιμέρους ενοτήτων). Το άθροισμα όλων των χρόνων μελέτης των προηγούμενων βημάτων βοηθά στο να ενσωματώσουμε στο μάθημά μας ένα πλήρως λειτουργικό χρονοδιάγραμμα μελέτης του μαθησιακού υλικού.

10.5 Λίστα δραστηριοτήτων (κατανόησης ή διαμορφωτικής αξιολόγησης)

Στο τέλος κάθε ενότητας ή μετά από έναν αριθμό ενοτήτων, μπορούμε να προσθέσουμε μία λίστα με δεσμούς σε άλλο σχετικό ψηφιακό μαθησιακό υλικό (βλ. παραδείγματα στο 10.6) όπως και σε δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης (βλ. παραδείγματα στο 10.7).

10.6 Ψηφιακό υλικό κατανόησης της μαθησιακής ύλης: για την εξάσκηση του μαθητή μέσα από δραστηριότητες του τύπου:

- βιντεομάθημα (βλ. π.χ. [εδώ](#)),
- βιντεοδιάλεξη,

- κείμενο,
- προσομοίωση (βλ. π.χ. [εδώ](#)),
 - άρθρα επιστημονικά, περιοδικών, εφημερίδων
- εικόνα (στατική ή κινούμενη – animation),
- video,
- ιστοχώρος/ιστοσελίδα,
- βιβλίο,
- podcast,
 - σχόλια από forum συζητήσεων, ιστολόγια (blogs), κοινωνικά δίκτυα κ.ά.

10.7 Δραστηριότητες διαμορφωτικής αξιολόγησης: για την αυτοαξιολόγηση του μαθητή ανά ενότητα με ψηφιακό υλικό του τύπου που αναφέραμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, π.χ.:

- κείμενα
 - τεστ ερωτήσεων:
 - πολλαπλών επιλογών,
 - συμπλήρωσης κενών,
 - αντιστοίχισης,
 - εύρεσης αντιθέτων ... ,
 - εύρεση και διόρθωση λανθασμένων σημείων σε μαθησιακό περιεχόμενο,
 - χαρτογράφηση εννοιών:
 - συμπλήρωση κενών εννοιών σε έτοιμο χάρτη (ολόκληρο ή ημιτελή),
 - διασύνδεση εννοιών χάρτη εννοιών με έτοιμες έννοιες ... ,
 - επεξήγηση εννοιών/ορισμών,
- κ.λπ.

Σε κάθε λίστα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη του τύπου της δραστηριότητας που προτείνεται, (μπορεί να προστεθεί και η ένδειξη ανατροφοδότησης όποτε αυτό συμβαίνει) π.χ. ο επόμενος πίνακας με ψηφιακό υλικό κατανόησης και δραστηριότητες για ένα πλήθος ενοτήτων:

A/A	Τίτλος δραστηριότητας	Είδος υλικού
1.1	Μονώνυμα και πράξεις μονωνύμων	Κουίζ
1.2	Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (Μονώνυμα)	Τεστ σε κείμενο
1.3	Συμπλήρωση τετραγώνου (Completing the square)	Προσομοίωση
1.4	κ.ο.κ.	

Βιβλιογραφία

- Βικιπαίδεια. (2019). *Σύστημα διαχείρισης μάθησης*. Wikipedia.org.
https://el.wikipedia.org/wiki/Σύστημα_Διαχείρισης_Μάθησης/
- Βουλγαρίδου, Ι., & Χατζηγιαννάκης, Κ. (2016). *Οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και κατευθύνσεις για τη βιωσιμότητά τους*. 7(2Α). ΕΚΤ.
<https://doi.org/10.12681/icodl.574>
- Βραχνός, Ε. (n.d.). *Completing the square*. Geogebra Classroom; Geogebra . Retrieved January 6, 2026, from <https://www.geogebra.org/m/CcNNkNKh>
- Γιαννούλας, Α. (2023). *Από τη διά ζώσης εκπαίδευση με ψηφιακά εργαλεία στην εξ αποστάσεως* [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-126>
- Εφ(κλείδης). (2025, October 19). *Τεστ 48 : Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, Μονώνυμα – Φροντιστήριο Ευκλείδης – Τρίκαλα*.
<https://efklidis.edu.gr/project/test-48-praxeis-me-pragmatikous-arithmous-mononyma/>
- Marios , Κ. (2024). *Ασκήσεις με πράξεις στα μονώνυμα και τα πολυώνυμα...* Kiosterakis.gr. <https://www.kiosterakis.gr/edu/edu/vinteomathimata-gymnasiou/17-g-gymnasiou/14-askiseis-me-prakseis-sta-mononyma-kai-ta-polygonyma>
- Μπαλκίτζας, Ν. (Ed.). (2008). *Κατάλογος ρημάτων για τη διατύπωση στόχων*. Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας; Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο .
<https://blogs.sch.gr/politism/files/2017/10/PHMATA-STOXON.pdf>
- Μπασέτας, Κ. (1984). Σκοποί και στόχοι μαθήσεως και διδασκαλίας. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*, 1, 175–187. <https://doi.org/10.26266/jpevol1pp175-187>
- Μπίλλα, Π. (n.d.). Συνακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου. In Μ. Κλειδωνάρη (Ed.), *Ebooks.edu.gr*. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος." Retrieved January 6, 2026, from https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2326/Syntaktiko-Archaias-Ellinikis-Glossas-A-B-G-Gymnasiou.html-apli/index_01_08_I_a.html
- Παπαδόπουλος, Μ. (n.d.). Mathacademy.gr. *Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (Επαναλήψεις- Συμπληρώσεις*. <https://mathacademy.gr/wp-content/uploads/2019/08/Μάθημα-1-Πράξεις-με-Πραγματικούς-Αριθμούς-Επαναλήψεις-Συμπλη.pdf>.
- Πετροπούλου, Ο., Κασιμάτη, Α., & Ρετάλης, Σ. (2015). *Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών* [Προπτυχιακό

- εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
<https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-890>
- Υπολογισμός εμβαδού. (2024). *PhET*. <https://phet.colorado.edu/el/simulations/area-model-algebra>
- Χατζής, Ι., Γριβοπούλου, Α., & Ρόμπολας, Π. (2020). Ο ρόλος των κοινοτήτων μάθησης στην επιμόρφωση εκπαιδευτών ισοτιούτων επαγγελματικής κατάρτισης: Εμπειρική έρευνα πεδίου. *International Journal of Educational Innovation*, 2(6), 76–87.
https://journal.epepek.gr/assets/uploads/manuscripts/manuf_226_OEFRIW4vjT.pdf
- Al-Jarf, R. (2021). Communicating and interacting with college students through a website chatbox. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(5), 106–114. IJMSSSR. <https://ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00523.pdf>
- Armbruster, P., Patel, M., Johnson, E., & Weiss, M. (2009). Active learning and student-centered pedagogy improve student attitudes and performance in introductory biology. *CBE—Life Sciences Education*, 8(3), 203–213.
<https://doi.org/10.1187/cbe.09-03-0025>
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives* (1st ed.). Longman.
- Balkin, T. J., & Wesensten, N. J. (2011). Differentiation of sleepiness and mental fatigue effects. In P. L. Ackerman (Ed.), *Cognitive fatigue: Multidisciplinary perspectives on current research and future applications* (pp. 47–66). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12343-002>
- Bower, M., & Torrington, J. (2020). Typology of free web-based learning technologies. *EDUCAUSE*. <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/4/freewebbasedlearntech2020.pdf>
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The addie approach*. Springer.
- Chan, M. S., & Waugh, R. F. (2007). Factors affecting student participation in the online learning environment at the open university of Hong Kong. *International Journal of E-Learning and Distance Education*, 21(3), 32–38.
<https://www.ijede.ca/index.php/jde/article/download/31/4/268>
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction*. Pearson Education (Us).

- Dutton, J., Dutton, M., & Perry, J. (2019). How do online students differ from lecture students? *Online Learning*, 6(1). <https://doi.org/10.24059/olj.v6i1.1869>
- Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding Student Differences. *Journal of Engineering Education*, 94(1), 57–72.
- Graham, C. R., Borup, J., Short, C. R., & Archambault, L. (2019). *K– 12 blended teaching: A guide to personalized learning and online integration*. EdTech Books. <https://edtechbooks.org/k12blended>
- Hansen– Brown, A., Sullivan, S., Jacobson, B., Holt, B., & Donovan, S. (2022). College Students’ Belonging and Loneliness in the Context of Remote Online Classes during the COVID– 19 Pandemic. *Online Learning*, 26(4). <https://doi.org/10.24059/olj.v26i4.3123>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the– difference– between– emergency– remote– teaching– and– online– learning>
- Idmilao, V. M. (2023). Factors affecting students’ academic performance through online learning. *Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT*, 14(3), 768–780. Open Journal Systems. <https://doi.org/10.47750/jett.2023.14.03.088>
- Johnson, N., Seaman, J., & Poulin, R. (2022). Defining Different Modes of Learning: Resolving Confusion and Contention Through Consensus. *Online Learning*, 26(3). <https://doi.org/10.24059/olj.v26i3.3565>
- Karr– Wisniewski, P., & Lu, Y. (2010). When more is too much: Operationalizing technology overload and exploring its impact on knowledge worker productivity. *Computers in Human Behavior*, 26(5), 1061–1072. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.008>
- Kerrigan, J., & Aghekyan, R. (2022). Beyond the discussion board: Engaging students in asynchronous online activities. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 33(3), 488–495. ISETL. <https://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE4055.pdf>
- Lee, A., Son, S. M., & Kim, K. K. (2016). Information and communication technology overload and social networking service fatigue: A stress perspective. *Computers in Human Behavior*, 55, 51–61. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.011>
- Long, P., & Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *Educause Review*, 31–40. <https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating– the– fog– analytics– in– learning– and– education>

- Merriënboer, V., & Kirschner, P. A. (2017). *Ten steps to complex learning: A systematic approach to four– component instructional design*. Routledge.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Mubarak, A. R., Rohde, A., & Pakulski, P. (2009). The social benefits of online chat rooms for university students: an explorative study. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 31(2), 161–174. <https://doi.org/10.1080/13600800802559310>
- Nguyen, N. (2020, October 26). *Balancing online summative and formative assessment*. Feedbackfruits.com. <https://feedbackfruits.com/blog/online-summative-and-formative-assessment-myths-and-strategies>
- Oleson, A., & Hora, M. T. (2013). Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping faculty teaching practices. *Higher Education*, 68(1), 29–45. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9678-9>
- Orr, R. B., Csikari, M. M., Freeman, S., & Rodriguez, M. C. (2022). Writing and using learning objectives. *CBE—Life Sciences Education*, 21(3). <https://doi.org/10.1187/cbe.22-04-0073>
- Osueke, B., Mekonnen, B., & Stanton, J. D. (2018). How undergraduate science students use learning objectives to study. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 19(2). <https://doi.org/10.1128/jmbe.v19i2.1510>
- Park, J. H. (2007, March 28). *Factors related to learner dropout in online learning*. International Research Conference in the Americas of the Academy of Human Resource Development, Indianapolis. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504556.pdf>
- Reyes– Millán, M., Villareal– Rodríguez, M., Murrieta– Flores, M. E., Bedolla– Cornejo, L., Vázquez– Villegas, P., & Membrillo– Hernández, J. (2023). Evaluation of online learning readiness in the new distance learning normality. *Heliyon*, 9(11), e22070. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22070>
- Rovai, A. P. (2000). Online and traditional assessments: What is the difference? *The Internet and Higher Education*, 3(3), 141–151. [https://doi.org/10.1016/s1096-7516\(01\)00028-8](https://doi.org/10.1016/s1096-7516(01)00028-8)
- Salamondra, T. (2026). Effective communication in schools. *BU Journal of Graduate Studies in Education*, 13(1), 22–26. <https://eric.ed.gov/?q=Effective+Communication+in+Schools&id=EJ1303981>

- Sangrà, A., Badia, A., Cabrera, N., Espasa, A., Fernández– Ferrer, M., Guàrdia, L., Guasch, T., Guitert, M., Maina, M., Raffaghelli, J. E., Romero, M. R., & Romeu, T. (2022). *Improving online teaching: Practical guide for quality online education* (EDITORIAL UOC).
https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/122307/3/9788491809371_nonsal_e.pdf.
- Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE Review*, 46(5), 30–40.
<https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-fog-analytics-in-learning-and-education>
- Simunich, B., Robins, D. B., & Kelly, V. (2015). The Impact of Findability on Student Motivation, Self– Efficacy, and Perceptions of Online Course Quality. *American Journal of Distance Education*, 29(3), 174–185.
<https://doi.org/10.1080/08923647.2015.1058604>
- Stanford Graduate School of Education. (n.d.). *What is synchronous and asynchronous learning? Guide to understanding the interplay and affordances of online and offline instruction*. IT Teaching Resources. Retrieved January 6, 2026, from
<https://teachingresources.stanford.edu/resources/what-is-synchronous-and-asynchronous-learning/>
- Stenbom, S., & Cleveland– Innes, M. F. (2024). Introduction to the community of inquiry theoretical framework. In M. F. Cleveland– Innes, S. Stenbom, & D. R. Garrison (Eds.), *The Design of Digital Learning Environments* (pp. 3–25). Routledge.
- Sugeng, R., Nopitasari, & Luthfa , N. (2022, December 30). Student communication difficulties in online learning at Mapin Kebak. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Proceedings of the 7th International Conference on Social and Political Sciences (ICoSaPS 2022).
https://scholar.google.gr/scholar?q=Student+communication+difficulties+in+online+learning+at+Mapin+Kebak&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar
- Super User. (2024). *Ασκήσεις με πράξεις στα μονώνυμα και τα πολυώνυμα...* Kiosterakis.gr. [https://www.kiosterakis.gr/edu/edu/vinteomathimata-gymnasiou/17-g-gymnasiou/14-askiseis-me-prakseis-sta-mononyma-kai-ta-polygonoma](https://www.kiosterakis.gr/edu/edu/vinteomathimata-gymnasiou/17-g-gymnasiou/14-askiseis-me-prakseis-sta-mononyma-kai-ta-polyonoma)
- University of Colorado. (2024). *Υπολογισμός εμβαδού*. PhET.
<https://phet.colorado.edu/el/simulations/area-model-algebra>
- Varkey, T. C., Varkey, J. A., Ding, J. B., Varkey, P. K., Zeitler, C., Nguyen, A. M., Merhavy, Z. I., & Thomas, C. R. (2022). Asynchronous learning: a general review of best

- practices for the 21st century. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 16(1), 4–16. <https://doi.org/10.1108/jrit-06-2022-0036>
- VPAL Academic Group. (2021). Designing Your Course for the Fall: Principles and Tips. In *Teach Remotely* (<https://teachremotely.harvard.edu/>). HARVARD. https://teachremotely.harvard.edu/sites/g/files/omnuum10631/files/teachremotely/files/designing_your_course_for_the_fall.pdf
- Vonderwell, S., Liang, X., & Alderman, K. (2007). Asynchronous Discussions and Assessment in Online Learning. *Journal of Research on Technology in Education*, 39(3), 309–328. <https://doi.org/10.1080/15391523.2007.10782485>
- Wikipedia Contributors. (2019a, March 4). *Blended learning*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
- Wikipedia Contributors. (2019b, September 21). *Learning Management System*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
- Wikipedia Contributors. (2020, July 20). *Electronic portfolio*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
- Wikipedia Contributors. (2024a, September 5). *Rubric (academic)*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Rubric_\(academic\)#Etymology_and_history](https://en.wikipedia.org/wiki/Rubric_(academic)#Etymology_and_history)
- Wikipedia Contributors. (2024b, September 11). *Streaming media*. Wikipedia Contributors; Wikimedia Foundation. https://simple.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
- Wikipedia Contributors. (2025, December 27). *Open educational resources*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
- Wilson, L. O. (2016). Anderson and Krathwohl Bloom's taxonomy revised [Review of *Anderson and Krathwohl Bloom's taxonomy revised*]. *Quincy College*. <https://quincycollege.edu/wp-content/uploads/Anderson-and-Krathwohl-Revised-Blooms-Taxonomy.pdf>
- Wunder, I. (2017). *The influence of cultural background on teaching and learning in synchronous online sessions*. [Doctoral Thesis, Lancaster University]. Lancaster University. <https://doi.org/10.17635/lancaster/thesis/63>
- xstela82. (2020, April 16). *Μονώνυμα και πράξεις μονωνύμων*. Wordwall . <https://wordwall.net/el/resource/1499802/μονώνυμα-και-πράξεις-μονωνύμων>